

Exposição ocupacional de profissionais atuantes na neurroradiologia intervencionista

Ingrid Cristina dos Santos Silva
Instituto de Física
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brasil
ORCID: 0000-0003-4968-467X

Alessa Maschio
Instituto de Física
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brasil
ORCID: 0000-0001-9033-0051

Giovana Aparecida de Camargo
Instituto de Física
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brasil
ORCID: 0000-0003-1068-9764

Monique França e Silva
Instituto de Física
Faculdade de Engenharia Elétrica
Programa de Pós-Graduação em
Engenharia Biomédica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brasil
ORCID: 0000-0001-6305-9526

Tainara Gabrieli Zandoná
Instituto de Física
Faculdade de Engenharia Elétrica
Programa de Pós-Graduação em
Engenharia Biomédica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brasil
ORCID: 0000-0003-3563-2326

Lucio Pereira Neves
Instituto de Física
Faculdade de Engenharia Elétrica
Programa de Pós-Graduação em
Engenharia Biomédica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brasil
ORCID: 0000-0001-9152-7972

Ana Paula Perini
Instituto de Física
Faculdade de Engenharia Elétrica
Programa de Pós-Graduação em
Engenharia Biomédica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brasil
ORCID: 0000-0003-3398-3165

Resumo – Procedimentos de radiologia intervencionista (RI) tem crescido muito nos últimos anos, em razão dos benefícios demonstrados quando equiparada com intervenções cirúrgicas. Essa técnica pode ser usada em diferentes setores radiológicos ou não, como urologistas, gastroenterologistas, cardiologistas, neurologistas, entre outros. Uma consequência desse aumento é a exposição dos profissionais de saúde à radiação, visto que é conhecida como a área médica com maior exposição à radiação. Diante disso, o trabalho vigente trata de uma revisão bibliográfica acerca das doses efetivas e equivalentes recebidas por profissionais da área de radiologia intervencionista, mais precisamente, neurroradiologistas. Para a execução da busca, foram realizadas pesquisas de artigos e trabalhos científicos compatíveis com o tema em bibliotecas eletrônicas, fazendo uso de palavras-chave. Os resultados alcançados foram avaliados e relacionados a fim de argumentar sobre o tema. Isto posto, observa-se que os profissionais operantes nessa técnica podem estar expostos a altas doses de radiação, o que é alarmante por causa dos efeitos biológicos gerados pela exposição.

Palavras-Chaves - Radiologia Intervencionista, Neurroradiologia Intervencionista, Dosimetria Ocupacional.

Abstract – Interventional radiology (IR) procedures have grown a lot in recent years, due to the benefits demonstrated when equated with surgical interventions. This technique can be used in different radiological or non-

radiological sectors, such as urologists, gastroenterologists, cardiologists, neurologists, among others. A consequence of this increase is the exposure of health professionals to radiation, since it is known as the medical area with the highest exposure to radiation. In view of this, the current work deals with a bibliographic review on the effective and equivalent doses received by professionals in the field of interventional radiology, more precisely, neurroradiologists. For the execution of the search, research of articles and scientific works compatible with the theme were carried out in electronic libraries, making use of keywords. In view of the results achieved, they were evaluated and related in order to argue on the topic. That said, it is observed that professionals operating in this technique may be exposed to high doses of radiation, which is alarming because of the biological effects generated by exposure.

Keywords - Interventional Radiology, Interventional Neurroradiology, Occupational Dosimetry.

I. INTRODUÇÃO

A radiologia intervencionista (RI) é uma técnica minimamente invasiva usada para localizar e tratar patologias por meio de imagens radiológicas em tempo real, geradas durante procedimentos que envolvem intervenções diagnósticas e terapêuticas, guiados por acesso percutâneo [1-5]. O aumento significativo de procedimentos guiados por fluoroscopia é consequência das vantagens desta técnica

quando comparada a procedimentos cirúrgicos convencionais, tais como a rápida recuperação do paciente, menor tempo de internação, diminuição de infecções e baixos custos hospitalares [3,6].

No entanto, apesar de seus pontos positivos, os profissionais desta técnica podem ser frequentemente expostos a doses muito maiores do que especialistas de qualquer outro departamento da radiologia [7]. Isso se dá por efeito da proximidade entre a equipe médica atuante, o paciente e o tubo de raios-X, além do tempo elevado dos procedimentos [4,6,8,9].

Segundo a Publicação 85 da Comissão Internacional de Proteção Radiológica (2000), Canevaro (2009) e Lunelli (2012), procedimentos intervencionistas têm sido realizados por diversos especialistas, radiologistas ou não, como por exemplo, urologistas, gastroenterologistas, cardiologistas, neurologistas, entre outros [1,3,8]. A área de RI que atende a especialidade neurologia é a neurorradiologia. Essa prática opera tecnologias percutâneas a fim de diagnosticar e tratar patologias do sistema nervoso central [8,9]. Desse modo, há sobrecarga de trabalho e, como resultado, superexposição da equipe médica, visto que tem aumentado o número de procedimentos, mas não o de especialistas [10].

Diante do exposto, estudos mostram que muitos profissionais atuantes na RI não possuem conhecimentos dos princípios de radioproteção, dos equipamentos de proteção individuais e dos riscos da exposição à radiação [8,11]. Dado a complexidade da anatomia cerebral, os procedimentos de neurorradiologia intervencionista demandam bastante tempo para serem realizados [12]. Em consequência disso e da obtenção de imagens de maneira contínua, os profissionais encarregados dessa área são sujeitos a altas doses de radiação ionizante, levando a uma maior ocorrência de doenças ocupacionais em razão da exposição prolongada [2,13].

A Publicação 113 da Comissão Internacional de Proteção Radiológica (2009) enfatiza a necessidade de treinamento e capacitação em proteção radiológica a fim de diminuir os riscos no dia a dia [3,14]. Além disso, Flôr (2010) aponta que os profissionais relatam desconforto no uso das vestimentas plumbíferas em razão do peso, o que leva à baixa adesão da equipe ao uso dos aparatos de segurança [2,15]. Sendo assim, as exposições habituais podem ocasionar efeitos biológicos ao longo dos anos, como lesões no cristalino [8], lesões na pele das mãos, catarata radiogênica e tumores [4,6,15-17].

Segundo Azevedo (2005), os efeitos biológicos consequentes da exposição à radiação ionizante são os efeitos estocásticos e reações teciduais. No efeito estocástico tem-se mutações no DNA de uma célula, que segue multiplicando-se. Além disto, uma dose elevada não intensifica a gravidade do efeito, somente amplia a probabilidade de ocorrência. Desse modo, a lesão pode ser ocasionada por uma dose mínima de radiação. Em contrapartida, as reações teciduais levam à morte celular. Nesta situação, a ocorrência e a severidade do dano estão diretamente associadas com o aumento da dose [18].

A normativa RDC Nº 611, de 9 de março de 2022, regulamenta o controle de exposições ocupacionais e declara que todos os profissionais devem utilizar os equipamentos de proteção individual (EPI) e coletivo com atenuação igual ou superior a 0,25 mm de equivalência de chumbo [19]. Ribeiro (2020) e Vaño (1998) expuseram relatos de ocorrência de opacidade posterior subcapsular no cristalino em radiologistas

intervencionistas, após a execução de procedimentos no decorrer de anos sem o uso de mecanismos de radioproteção [6,10].

Ribeiro (2020), em seu estudo de avaliação da dose nas lentes dos olhos do médico em procedimentos de neurorradiologia intervencionista, demonstrou, com auxílio de dosímetros, que o olho esquerdo do médico principal é a região mais exposta durante esses procedimentos, visto que o equivalente de dose pessoal (Hp(3)) foi de 138 μSv (sem o uso do óculos) e 16 μSv (com o uso do óculos) para angiografias cerebrais e 53 μSv (sem o uso do óculos) para embolizações de aneurismas cerebrais [6]. Além disso, os estudos de Lunelli (2012) e (2013) apontam que os pés, mãos e olhos do lado esquerdo obtiveram dose equivalente maior que os mesmos do lado direito, tanto nas angiografias quanto nas embolizações [8,9]. Ambos os estudos tiveram resultados esperados uma vez que durante todo o procedimento o médico mantém-se do lado direito do paciente e com o tubo de raios-X a sua esquerda [6,8,9].

Sebastião (2022) observou que entre 156 médicos atuantes em RI, apenas 60% utilizavam óculos de proteção. Esses profissionais usaram como justificativa para a baixa adesão, o desconforto em razão do peso e a dificuldade de adaptação à face. Essa mesma pesquisa expõe que neurorradiologistas, quando expostos à radiação, sem o uso de óculos plumbífero, podem atuar em no máximo 119 procedimentos/ano, enquanto, que com a utilização de óculos, o número cresce para 602 procedimentos/ano [2]. No estudo de Merce (2015) a dose efetiva anual média dos profissionais protegidos com avental de chumbo e protetor de tireoide foi de 0,4 mSv, isto é, abaixo do atual limite para dose efetiva anual estimado em 20 mSv [20].

Portanto, o objetivo principal desse trabalho é efetuar um levantamento bibliográfico sobre a exposição que profissionais da área de radiologia intervencionista, mais precisamente, neurorradiologistas, são sujeitos no decorrer dos inúmeros procedimentos realizados. Com isso, será possível averiguar e conhecer os estudos dosimétricos que apontam as doses efetivas e equivalentes, e evidenciar a extrema importância da radioproteção para os profissionais de saúde envolvidos nas práticas de neurologia intervencionista.

II. MATERIAIS E MÉTODOS

Para a execução deste trabalho foram realizadas pesquisas de artigos e trabalhos científicos em bibliotecas eletrônicas. As técnicas usadas foram a exploratória e a descritiva [21], cuja finalidade é analisar e compreender a exposição que profissionais da área de radiologia intervencionista, mais precisamente, neurorradiologistas, estão sujeitos durante os diversos procedimentos realizados. As buscas foram executadas na plataforma *Google Scholar*. As palavras-chave aplicadas foram: radiologia intervencionista, neurorradiologia intervencionista e dosimetria ocupacional. Em inglês: *interventional radiology*, *interventional neuroradiology* and *occupational dosimetry*.

Os parâmetros para a escolha dos artigos colocados neste trabalho foram: (i) a utilização da neurorradiologia intervencionista durante os procedimentos; (ii) apresentação de valores de produto kerma-área (PKA); (iii) casos reais de profissionais expostos à radiação no decorrer dos

procedimentos. Como critério de seleção, somente os artigos que dispunham dos valores de doses efetivas e/ou equivalentes nos profissionais foram usados. Fundado nisso, foram escolhidos quatro artigos que contêm os valores dessas doses em diferentes procedimentos de neurologia intervencionista.

No decurso do levantamento bibliográfico foram listados os pontos fundamentais a serem abordados neste estudo, como o tipo de procedimento, as posições do profissional na sala, se EPIs foram utilizados, a localização dos dosímetros, a tensão no tubo de raios-X, o PKA e as doses equivalente e/ou efetiva. Os artigos selecionados estão localizados na Tabela 1 e, são listados nas referências bibliográficas.

III. RESULTADOS E DISCUSSÕES

No decorrer desse levantamento, notou-se que há estudos dosimétricos sobre profissionais em neurorradiologia intervencionista que apresentam os valores de PKA, das doses equivalentes e doses efetivas, dentre outras grandezas dosimétricas. Similarmente, verificou-se estudos que apresentam apenas umas das doses, seja equivalente ou efetiva, sem especificação do PKA. Entretanto, em todos os artigos de busca tem a descrição do procedimento da área médica de neurologia. Por conseguinte, com o auxílio do refinamento da pesquisa, escolheu-se quatro artigos que expõem as doses efetivas e/ou equivalentes dos profissionais, obtidos por meio do uso de dosímetros.

A Tabela 1 dispõe do tipo de procedimento, das posições do profissional sala, se EPIs foram adotados, da localização dos dosímetros, da tensão no tubo, do PKA e das doses equivalente e/ou efetiva relativos aos trabalhos que exibiram essas informações.

No estudo de Kato *et al.* (2019) realizado com três neurorradiologistas, durante procedimentos de angiografia cerebral diagnóstica, obtiveram 1,63 mSv, 2,09 mSv e 2,55 mSv e 0,75 mSv, 0,9 mSv e 1,61 mSv para doses medidas fora e dentro dos óculos de proteção para os três neurorradiologistas, respectivamente. Além disso, o autor menciona que as doses equivalentes médias por caso para o cristalino, considerando esses especialistas foram 0,04 mSv e 0,02 mSv. Desse modo, mostrou-se indispensável a utilização do óculos plumbífero, uma vez que as doses internas diminuiriam consideravelmente quando comparadas com a região externa aos óculos [13].

A maior dose equivalente nos olhos foi registrada por Koukorava *et al.* (2020) em procedimentos de embolização cerebral, quando houve apenas a utilização do avental plumbífero e do protetor de tireoide, isentando-se do uso do óculos de proteção de chumbo, chegando a um valor de dose de 2,4 mSv. O autor, também, mostra que ao utilizar o protetor suspenso no teto durante os procedimentos a uma distância horizontal do centro do campo de 40 cm e 90 cm, a dose ocular reduzia em 98% e 97%, respectivamente [23]. Por meio deste comparativo, pode-se evidenciar a importância do uso dos equipamentos de proteção.

No estudo de Lunelli (2012) foram apontadas maiores doses equivalentes nos pés, mãos e olhos do lado esquerdo do médico principal, quando comparadas com o lado direito dele, tanto em angiografias quanto em embolizações. O autor enfatiza que essa discrepância se dá em razão do posicionamento do especialista, em que o tubo de raios-X se

encontra à sua esquerda, e também devido à falta do uso de escudo de acrílico plumbífero suspenso de teto. Além disso, ele relata que o uso da cortina de proteção de chumbo reduziria a dose equivalente na região dos pés em cerca de 90% [8,9].

Observando os valores de doses efetivas, apresentados na Tabela 1, é possível verificar que os maiores valores encontrados foram, em média, 0,0042 mSv para embolizações cerebrais e 0,0026 mSv para angiografia cerebral. Mesmo os valores parecendo baixos, uma grande atenção deve ser dada a esses profissionais e ao número de procedimentos que se submetem, visto que mesmo em doses baixas pode haver manifestações biológicas. A análise da dose efetiva é crucial, visto que ela é capaz de avaliar os possíveis efeitos a longo prazo nos profissionais. No entanto, os indivíduos ocupacionalmente expostos podem adotar medidas que diminuam essas doses, por meio de melhorias na qualidade e no uso de equipamentos de radioproteção, bem como na aplicação das normas de radioproteção, com isso adquirindo uma diminuição nas doses efetivas, assim como nas equivalentes, como já supracitado [8].

IV. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com base nos resultados e discussões apresentados, torna-se evidente e urgente a necessidade de uma conscientização mais eficiente dos profissionais da área a respeito dos efeitos ocasionados pela exposição à radiação ionizante. À vista disso, preparações e capacitações como treinamentos em radioproteção devem ser tomadas, empenhando-se em impulsionar a utilização de EPIs e equipamentos de proteção coletiva dentre os profissionais, visto que estes equipamentos se mostraram responsáveis pela considerável diminuição de dose recebida pelos profissionais. Por mais que algumas doses apresentadas tenham sido baixas, o cuidado e atenção são indispensáveis uma vez que baixos níveis de exposição são capazes de provocar efeitos estocásticos [24]. Logo, em conjunto com o avanço das técnicas de neurologia intervencionista nos últimos anos, é de suma importância o prosseguimento de estudos sobre as doses efetivas e equivalentes recebidas pelos profissionais, na tentativa de otimizar os valores de dose e incentivar as práticas de proteção radiológica.

TABELA 1. VALORES DE DOSE EFETIVA E EQUIVALENTE PARA PROFISSIONAIS DE SAÚDE EM PROCEDIMENTOS DE NEURORRADIOLOGIA INTERVENCIÓNISTA, CONSIDERANDO DIFERENTES PROCEDIMENTOS, POSICIONAMENTO DO PROFISSIONAL NA SALA, USO DE EPI, LOCALIZAÇÃO DO DOSÍMETRO, TENSÃO NO TUBO DE RAIOS-X E O TIPO DE MEDIÇÃO DOSIMÉTRICA UTILIZADA.

Autor	Tipo de procedimento	Posição na sala	EPI	Localização do dosímetro	Tensão do tubo (kVp)	PKA ($Gy\ cm^2$)	Dose efetiva (mSv)	Dose equivalente (mSv)
KIRKWOOD <i>et al.</i> (2015) [22]	Cerebrovascular	Operador mais próximo ao detector	-	A 1m da mesa, e 25cm acima da mesa	80	-	0,002 (média)	-
KIRKWOOD <i>et al.</i> (2015) [22]	Cerebrovascular	Operador mais distante ao detector	-	A 1m da mesa, e 25cm acima da mesa	80	-	0,0002 (média)	-
KIRKWOOD <i>et al.</i> (2015) [22]	Reparo de aneurisma endovascular	Operador mais próximo ao detector	-	A 1m da mesa, e 25cm acima da mesa	80	-	0,006 (média)	-
KIRKWOOD <i>et al.</i> (2015) [22]	Reparo de aneurisma endovascular	Operador mais distante ao detector	-	A 1m da mesa, e 25cm acima da mesa	80	-	0,003 (média)	-
KATO <i>et al.</i> (2019) [13]	Angiografia cerebral diagnóstica	-	Avental plumbífero 0,25 mmPb, óculos plumbífero 0,07 mmPb e escudo suspenso 0,5 mmPb.	Próximo do olho esquerdo e à esquerda do pescoço fora do avental.	-	111,8 (12,7 – 375,4) média (mín. – máx.)	-	0,04/caso (fora do óculos plumbífero) 0,02/caso (dentro do óculos plumbífero) (média)
KOUKORAV <i>A et al.</i> (2010) [23]	Embolização cerebral	-	Escudo suspenso no teto 0,5 mmPb, avental plumbífero e protetor de tireoide	Dedos e punhos, 5cm abaixo do avental e próximo aos olhos	70 – 90	600 (média)	-	0,6 – perna 2,4 – olho (máxima)
LUNELLI (2012) [8]	Angiografia cerebral	-	Avental plumbífero e protetor de tireoide	Na face (próximo aos olhos), tireoide, tórax, mãos e pés	71 (65 – 89) média (mín. – máx.)	12,29 (1,92 – 97,35) média (mín. – máx.)	0,0026 (média)	0,0232 – olho direito 0,0821 – olho esquerdo 0,0335 - mão direita 0,0802 – mão esquerda 0,1066 – pé direito 0,1439 – pé esquerdo
LUNELLI (2012) [8]	Embolização cerebral	-	Avental plumbífero e protetor de tireoide	Na face (próximo aos olhos), tireoide, tórax, mãos e pés	71 (65 – 89) média (mín. – máx.)	30,3(3,6 – 101,2) média (mín. – máx.)	0,0042 (média)	0,0139 – olho direito 0,0554 – olho esquerdo 0,0227 - mão direita 0,023 – mão esquerda 0,0792 - pé direito 0,1285 – pé esquerdo

Fonte: Os autores (2023), utilizando as referências listadas na tabela.

AGRADECIMENTOS

A autora I.C.S.S. agradece ao CNPq pela bolsa de Iniciação Científica. A autora A.M. agradece ao CNPq pela bolsa de Iniciação Tecnológica da EBSEH 105259/2023-3. A autora G.A.C agradece ao CNPq pela bolsa de Iniciação Científica. A autora M.F.S. agradece a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível por sua bolsa (No. 88887.612310/2021-00). A autora T.G.Z. agradece à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior pela Bolsa DS (No.88887.668709/2022-00). Este trabalho foi realizado com o apoio financeiro da UFU, e pelas agências de fomento Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) por meio das bolsas de Produtividade em Pesquisa 312124/2021-0 (A.P.P.) e 314520/2020-1 (L.P.N.), pelo Programa MAI DAI 403556/2020-1, juntamente à M.R.A. - Indústria de Equipamentos Eletrônicos LTDA, pelo Projeto UNIVERSAL 407493/2021-2. Este trabalho faz parte do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia para Instrumentação Nuclear e Aplicações na Indústria e Saúde (INCT/INAIS), projeto CNPq 406303/2022-3. Os autores agradecem, também, à FAPEMIG, por meio dos projetos APQ-02934-15, APQ-03049-15, APQ-04215-22 e APQ-01254-23.

REFERÊNCIAS

- [1] International Commission on Radiological Protection. Avoidance of Radiation Injuries from Medical Interventional Procedures. Publication 85, Annals of the ICRP, vol. 30, n. 2, 2000.
- [2] L. M. Sebastião, R. C. Flôr, T. J. Anderson, “The practice of radiation protection in an interventional neuroradiology service”. Revista Brasileira de Medicina do Trabalho, vol. 20, n. 3, pp. 430-437, 2002. DOI: 10.47626/1679-4435-2022-748.
- [3] L. Canevaro, “Aspectos físicos e técnicos da Radiologia Intervencionista”. Revista Brasileira de Física Médica, vol. 3, n. 1, pp. 101-115, 2009. DOI: 10.29384/rbfm.2009.v3.n1.p101-115.
- [4] M. C. Matos. A proteção radiológica e o conhecimento dos trabalhadores que atuam na neuroradiologia intervencionista. 2018. 62 p. Trabalho de Conclusão de Curso (Curso de Tecnóloga em Radiologia) – Instituto Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2018.
- [5] K. P. Kim, D. L. Miller, A. B. Gonzalez, S. Balter, R. A. Kleinerman, E. Ostroumova, S. L. Simon, M. S. Linet, “Occupational Radiation Doses to Operators Performing Fluoroscopically Guided Procedures”. Health Physics, vol. 103, n. 1, pp. 80-99, Jul. 2013. DOI: 10.1097/HP.06013e31824dae76.
- [6] L. T. R. Ribeiro. Estimativa da dose nas lentes dos olhos do médico e do paciente em procedimentos de neuroradiologia intervencionista. 2020. 110 p. Dissertação (Mestrado em Ciências) - Tecnologias Energéticas e Nucleares, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2020.
- [7] U. Hausler, R. Czarwinski, G. Brix, “Radiation exposure of medical staff from interventional x-ray procedures: a multicentre study”. European Radiology, vol. 19, n. 8, pp. 2000-2008, Abr. 2009. DOI: 10.1007/s00330009-1388-4.
- [8] N. A. Lunelli. Estimativa da dose no paciente e na equipe médica em procedimentos intervencionistas de neuroradiologia. 2012. 141 p. Tese (Doutorado em Ciências Nucleares) - Tecnologias Energéticas e Nucleares, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2012.
- [9] N. A. Lunelli, H. L. Khoury, G. H. V. Andrade, C. Borrás, “Avaliação da dose ocupacional e de pacientes adultos em procedimentos de angiografia cerebral”. Radiologia Brasileira, vol. 46, n. 6, pp. 351-357, Dez. 2013.
- [10] E. Vañó, L. González, E. Guibelalde, J. M. Fernández, J. I. Ten, “Radiation exposure to medical staff in interventional and cardiac radiology”. The British Journal of Radiology, vol. 71, n. 849, pp. 954-960, Set. 1998. DOI: 10.1259/bjr.71.849.10195011.
- [11] R. C. Flôr, F. L. Gelbcke, “Radiation protection and the attitude of nursing staff in a cardiac catheterization laboratory”. Text Context Nursing, vol. 22, n. 2, pp. 416-422, 2013. DOI:10.1590/S0104-07072013000200018.
- [12] K. Riabroi, K. Khanungwanitkul, P. Wattanapongpitak, A. Krisanachinda, K. Hongsakul, “Patient Radiation Dose in Neurointerventional Radiologic Procedure: A Tertiary Care Experience”. Neurointervention, vol. 13, n. 2, pp. 110-116, 2018. DOI: 10.5469/neuroint.2018.00983.
- [13] M. Kato, K. Chida, T. Ishida, H. Toyoshima, Y. Yoshida, S. Yoshioka, J. Moroi, T. Kinoshita, “Occupational radiation exposure of the eye in neurovascular interventional physician”. Radiation Protection Dosimetry, vol. 185, n. 2, pp. 151-156, Nov. 2019. DOI:10.1093/rpd/ncy285.
- [14] International Commission on Radiological Protection. Education and Training in Radiological Protection for Diagnostic and Interventional Procedures. Publication 113, Annals of the ICRP, vol. 39, n. 5, 2009.
- [15] R. C. Flôr. O trabalho da enfermagem em hemodinâmica e o desgaste dos trabalhadores decorrente da exposição à radiação ionizante. 2010. 231 p. Tese (Doutorado em Enfermagem) – Área de Filosofia, Saúde e Sociedade, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2010.
- [16] L. W. Klein, D. L. Miller, S. Balter, W. Laskey, D. Haines, A. Norbash, M. A. Mauro, J. A. Goldstein, “Occupational health hazards in the interventional laboratory: time for a safer environment”. Radiology, vol. 250, n. 2, pp. 538-544, 2009. DOI: 10.1148/radiol.2502082558.
- [17] F. A. P. Soares, A. G. Pereira, R. C. Flôr, “Utilização de vestimentas de proteção radiológica para redução de dose absorvida: uma revisão integrativa da literatura”. Radiologia Brasileira, vol. 44, n. 2, pp. 97-103, Abr. 2011. DOI: 10.1590/S0100-39842011000200009.
- [18] A. C. P. Azevedo. Radioproteção em serviços de saúde. Apostila Educativa da Fundação Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro, 2005.
- [19] RDC. Agência nacional de vigilância sanitária. Resolução - RDC Nº 611, de 9 de março de 2022. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 16 de março. 2022.
- [20] M. S. Merce, A. M. Korchi, L. Kobzeva, J. Damet, G. Erceg, A. M. Gonzalez, K. O. Lovblad, V. M. Pereira, “The value of protective head cap and glasses in neurointerventional radiology”. J Neurointerv Surg., vol. 8,

n. 7, pp. 736-740, 2016. DOI: 10.1136/neurintsurg2015011703.

[21] J. C. Koche. Fundamentos de metodologia científica: teoria da ciência e iniciação à pesquisa. ed. digital, Petrópolis, RJ: Vozes, 2011.

[22] M. L. Kirkwood, J. B. Guild, G. M. Arbique, J. A. Anderson, R. J. Valentine, C. Timaran, "Surgeon radiation dose during complex endovascular procedures". *Journal of Vascular Surgery*, vol. 62, n. 2, pp. 457-463, Ago. 2015. DOI: 10.1016/j.jvs.2015.02.050.

[23] C. Koukorava, E. Carinou, G. Simantirakis, T. G. Vrachliotis, E. Archontakis, C. Tierris, P. Dimitrou, "Doses to operators during interventional radiology procedures: focus on eye lens and extremity dosimetry". *Radiation Protection Dosimetry*, vol. 144, n.1-4, pp. 482-486, Nov. 2010. DOI: 10.1093/rpd/ncq328.

[24] B. van der Merwe, "Radiation dose to surgeons in theatre". *South African Journal of Surgery*, vol. 49, n. 2, pp. 2-5, Mai. 2012.